

SAUEME

I SEMANA ACADÊMICA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Agilidade, Precisão E Cuidado: O Tripé Da Vida Em Risco

11 e 12 de julho de 2025

O PAPEL DA ASSISTENTE SOCIAL NO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Lauriane Morais Martins¹

Helen Caetano de Melo²

Luciene Pereira Silva³

Cristiane Lúcia Barbosa⁴

Geisel Oliveira Costa⁵

¹Graduação em Serviço Social – Faculdade Presidente Antônio Carlos de Uberlândia,

lauriane_morais@hotmail.com

²Especialização em Políticas Públicas– Centro Universitário FAVENI, helenudi@gmail.com

³Especialista em Cardiologia e Hemodinâmica – Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, luene84@yahoo.com.br

⁴Pós-graduação em Trabalho Social com famílias – Universidade Católica de Uberlândia,

crislbg10@hotmail.com

⁵Especialista em Saúde do Trabalhador Multidisciplinar– Faculdade Facuminas de pós-graduação, geiseloliveiracosta2025@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.16554525

1. INTRODUÇÃO

O Assistente Social (AS) pode atuar em diversas áreas, inclusive na Saúde, na qual integra equipes multiprofissionais e atua para consolidar os princípios do Sistema Único de Saúde, especialmente a integralidade do cuidado. Sua intervenção envolve acolher demandas sociais, articular redes de proteção, orientar sobre direitos e enfrentar desigualdades que influenciam o processo saúde-doença, com base em uma análise crítica das condições de vida e dos determinantes sociais da saúde (Bisco; Sarreta, 2020). Por isso é fundamental em emergências sanitárias e socioassistenciais (Brasil, 2020, 2021).

Nesse contexto, a inserção desse profissional nos Serviços de Urgência e Emergência (SU/E) é estratégica, dada sua função na Rede de Atenção à Saúde (RAS) e a exigência de atendimento imediato a usuários em situação de risco.

A Portaria GM/MS nº 1.600/2011(Brasil, 2011) reforça que os Serviços de Urgência e Emergência do Sistema Único de Saúde (SUS) devem garantir os princípios de universalidade, integralidade e equidade, mediante atuação integrada com os demais níveis da rede.

Diante desse cenário, o presente estudo tem como objetivo descrever a função do Assistente Social nos serviços de urgência e emergência.

SAUEME

I SEMANA ACADÊMICA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Agilidade, Precisão E Cuidado: O Tripé Da Vida Em Risco

11 e 12 de julho de 2025

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A presente pesquisa consiste em uma revisão narrativa de literatura, de natureza básica, com abordagem qualitativa, objetivos exploratórios e caráter bibliográfico, cuja proposta é investigar a atuação do AS nos SU/E, à luz de marcos normativos, referenciais teóricos e evidências empíricas recentes.

A abordagem qualitativa, conforme Minayo (2014), é especialmente adequada para captar significados, sentidos e práticas sociais, sobretudo quando o objeto de estudo envolve sujeitos inseridos em contextos de alta complexidade e múltiplas vulnerabilidades, como é o caso dos SU/E.

A pesquisa bibliográfica permite o aprofundamento teórico sobre o tema investigado a partir da análise de materiais já publicados, como livros, artigos científicos, legislações e documentos institucionais (Marconi; Lakatos, 2021). Para tanto, foram consultadas publicações disponíveis em periódicos da área de Serviço Social e Saúde Coletiva, além de documentos oficiais do Ministério da Saúde e do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), no período de junho de 2025.

A seleção do material levou em consideração a relevância para a temática, o alinhamento com os objetivos do estudo e o recorte temporal compreendido entre os anos de 2018 e 2024.

A análise dos conteúdos foi realizada por meio de leitura crítica e sistematização da importância do Assistente Social nas etapas pré, trans e pós atendimento emergencial.

3. RESULTADOS

No cenário de SU/E a atuação do AS deve ser compreendida como uma prática técnica, ética e política que se estende por toda a trajetória do cuidado: antes, durante e após o atendimento emergencial. Em cada uma dessas etapas, pré-emergência, emergência e pós-emergência, o profissional atua de maneira estratégica, contribuindo para a qualificação do cuidado e a ampliação da resposta institucional frente às múltiplas vulnerabilidades dos usuários (Kamrujjaman *et al.*, 2023).

Em uma análise realizado por Selby *et al.* (2018), observou-se que em um universo de quase 47 mil atendimentos de emergência, os AS foram acionados em 8% dos casos, dos quais 92,8% foram internados após essa intervenção.

SAUEME

I SEMANA ACADÊMICA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Agilidade, Precisão E Cuidado: O Tripé Da Vida Em Risco

11 e 12 de julho de 2025

No período pré emergência, o AS contribui para a organização de fluxos de triagem, acolhimento e estruturação institucional. Essa atuação, embora menos visível, é estratégica para a identificação precoce de situações de risco e vulnerabilidade social, promovendo maior eficácia no atendimento posterior (Alves; Oliveira, 2024). Como articulador cultural, o profissional antecipa barreiras de acesso, traduz demandas subjetivas em ações concretas e sensibiliza a equipe multiprofissional para que tais situações não se agravem ao longo do processo de cuidado (Viana *et al.*, 2024).

Com isso, percebemos que o Assistente Social atua como articulador, na medida em que identifica barreiras de acesso e mobiliza a equipe multiprofissional para o reconhecimento dessas questões como parte integrante do processo de cuidado. Tal intervenção precoce contribui não só para evitar o agravamento de situações de vulnerabilidade, mas também para tensionar as estruturas institucionais que naturalizam desigualdades e dificultam o acesso pleno aos direitos.

Durante o atendimento emergencial, o assistente social atua em um ambiente marcado por intensa pressão emocional, tempo escasso e decisões rápidas. Sua presença é fundamental para reconhecer e intervir diante de situações de risco social imediato, como ausência de moradia, violência doméstica, abandono, dependência de substâncias ou suporte domiciliar insuficiente (Kamrujjaman *et al.*, 2023).

Com isso, percebemos que o Assistente Social contribui para que a atenção emergencial não apenas reaja a sintomas imediatos, mas seja também um espaço de escuta qualificada, acolhimento e encaminhamento responsável, em diálogo com a rede de proteção social.

No período pós-emergencial, o foco da atuação recai sobre a continuidade do cuidado e a reinserção dos usuários em suas redes sociais e institucionais. O assistente social planeja a alta de forma articulada, mobilizando recursos comunitários e políticas públicas, como a Rede de Atenção à Saúde, programas assistenciais, defensoria pública e Organizações Não Governamentais, a fim de garantir suporte social após o episódio agudo (SEDESE/MG, 2020). Em estudo qualitativo realizado no Hospital de Clínicas da UFPR, cerca de 29% das intervenções do serviço social estavam voltadas à articulação com essas redes externas, o que evidencia sua contribuição para a prevenção de reinternações e para a promoção de desfechos mais resolutivos e humanizados (Soares; Escorsim, 2023).

SAUEME

I SEMANA ACADÊMICA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Agilidade, Precisão E Cuidado: O Tripé Da Vida Em Risco

11 e 12 de julho de 2025

Portanto, a atuação do Assistente Social no período pós-emergencial não apenas encerra o ciclo do atendimento, mas projeta sua responsabilidade para além do espaço hospitalar, reforçando a lógica da integralidade e da intersetorialidade como princípios estruturantes do SUS. Sua prática se insere, assim, na promoção de um cuidado ético, humanizado e comprometido com a transformação das condições que geram e perpetuam as desigualdades no acesso à saúde.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo atingiu seu objetivo de descrever o papel do Assistente Social nos serviços de urgência e emergência, demonstrando que a presença desse profissional é essencial desde o acolhimento inicial até o encaminhamento para a rede de apoio. A pesquisa permitiu destacar a contribuição do AS para a integralidade do cuidado, a articulação intersetorial e a prevenção de reinternações, evidenciando práticas que transcendem o suporte pontual e fortalecem uma abordagem ampliada do processo saúde-doença.

A atuação do assistente social revela-se estratégica na mediação entre usuários e serviços, na defesa de direitos e na articulação com políticas públicas, desafiando a lógica biomédica tradicional. Entretanto, para que essa prática alcance sua potência transformadora, é imprescindível o reconhecimento institucional do serviço social nos SU/E, com a garantia de condições adequadas de trabalho, formação continuada e valorização da interdisciplinaridade.

Palavras-Chaves: Serviço Social; Urgência e Emergência; Integralidade do Cuidado; Intersetorialidade; Vulnerabilidade Social; Saúde Pública; Humanização do Atendimento.

REFERÊNCIAS

ALVES, L. de B.; OLIVEIRA, A. M. de. Residência multiprofissional em saúde: atuação do(a) assistente social na ênfase de urgência e emergência. **Textos & Contextos (Porto Alegre)**, Porto Alegre, v. 23, n. 1, p. e44680–e44680, 2024. Disponível em: 10.15448/1677-9509.2024.1.44680. Acesso em: 4 jul. 2025.

BISCO, G. C. B.; SARRETA, F. de O. Atuação profissional do Serviço Social na saúde para efetivação de direitos. **Revista Família, Ciclos de Vida e Saúde no Contexto**

SAUEME

I SEMANA ACADÊMICA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Agilidade, Precisão E Cuidado: O Tripé Da Vida Em Risco

11 e 12 de julho de 2025

Social, Porto Alegre, v. 3, p. 1009–1018, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.18554/refacs.v8i0.5018>. Acesso em: 4 jul. 2025.

BRASIL. **Lei nº 14.023, de 8 de julho de 2020**. Brasília: Presidência da República, 8 jul. 2020. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14023.htm.

BRASIL. **Portaria nº 1.600, de 7 de julho de 2011: Reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS)**. Brasília, DF, Brasil: Ministério da Saúde, 2011.

BRASIL. **Portaria nº 112, de 23 de setembro de 2021**. Brasília: Presidência da República, 2021. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-112-de-23-de-setembro-de-2021-337156118>.

KAMRUJJAMAN, M. *et al.* The Role of Social Work for Emergency Medical Services (EMS): A Systematic Review. **Prehospital and Disaster Medicine**, Cambridge, Reino Unido, v. 38, n. 5, p. 628–635, 2023. Disponível em: 10.1017/S1049023X23006143. Acesso em: 4 jul. 2025.

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. **Metodologia do trabalho científico**. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2021.

MINAYO, M. C. de S. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 14. ed. São Paulo: Hucitec, 2014.

SEDESE/MG, S. de E. de D. S. de M. G. **Caderno de Orientações: Atuação Socioassistencial em Contextos de Emergência e Calamidade Pública**. Belo Horizonte: Governo do Estado de Minas Gerais, 2020. Disponível em: <https://www.social.mg.gov.br>.

SELBY, S. *et al.* Emergency Departments as the Health Safety Nets of Society: A Descriptive and Multicenter Analysis of Social Worker Support in the Emergency Room. **Cureus**, San Francisco, EUA, v. 10, n. 9, p. e3247, 2018. Disponível em: 10.7759/cureus.3247. Acesso em: 4 jul. 2025.

SOARES, F. C.; ESCORSIM, S. M. Demandas apresentadas ao Serviço Social da Urgência e Emergência Adulto do Hospital de Clínicas – UFPR. **Revista Resistência Litoral**, Porto Alegre, v. 1, n. 3, p. 55–68, 2023. Disponível em: 10.5380/rri.v1i3.93146.

VIANA, F. de C. *et al.* Assistentes Sociais no Contexto Hospitalar Pediátrico e o Enfrentamento à Violência Sexual: Requisições e Respostas Profissionais. **Revista Interdisciplinar Encontro das Ciências - RIEC**, Porto Alegre, v. 7, n. 1, p. 4–39, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1000/riec.v7i1.361>.